
CURSO SOBRE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.18317004

Samara dos Reis Nepomuceno¹

¹Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB
samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

Maria Milena Farias de Souza Castro²

²Mestranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro -
Brasileira - UNILAB
milenafarias@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6403099271268986>

Sâmia Maria dos Reis Nepomuceno³

³Bacharel em Farmácia – Uninassau
samianepomk@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5815994204499250>

Manoel de Carvalho Rêgo Neto⁴

⁴Graduando em Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB
manoeldecarvalho@aluno.unilab.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4081361523425033>

Emilia Soares Chaves Rouberte⁵

⁵Professora Associada de Enfermagem – Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro - Brasileira - UNILAB
emilia@unilab.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8089145067855057>

AT19: Educação Permanente em Saúde

Introdução: Acolhimento com Classificação de Risco é um processo dinâmico caracterizado pela priorização de atendimento em serviços de urgência e emergência por meio da identificação de pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. No âmbito da equipe de enfermagem, regulamentada pela Resolução n.º 661/2021 do Conselho Federal de Enfermagem, é uma atividade privativa do enfermeiro, que demanda curso de capacitação específico para o protocolo adotado pela instituição destinado a estes profissionais. **Objetivo:** Relatar as vivências de enfermeiras na ministração de curso sobre Acolhimento com Classificação de Risco para profissionais de enfermagem. Metodologia: Trata-se de relato de experiência sobre realização de atividade de Educação Permanente em Saúde sobre acolhimento com

classificação de risco direcionado a profissionais de enfermagem atuantes em um hospital municipal de pequeno porte, situado na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará. A direção hospitalar e a gerência de enfermagem planejaram a educação permanente em saúde sobre esta temática, pois o acolhimento com classificação de risco foi implantado há pouco mais de um ano na Unidade e, por isso, verificou-se a necessidade. A atividade foi realizada em outubro de 2025, teve duração de três horas, dividiu-se em: exposição teórica-dialogada e dinâmica de fixação. Participaram deste curso 20 técnicos e/ou auxiliares de enfermagem e três enfermeiros.

Resultados: Inicialmente, todos os participantes receberam um material de suporte impresso sobre a temática. A exposição teórico-dialogada tinha os seguintes objetivos de aprendizagem: I) conhecer a história da classificação de risco e do Protocolo de Manchester, II) entender o Protocolo de Manchester, III) discutir as normativas do Ministério da Saúde e dos conselhos profissionais sobre esta temática, IV) analisar o modelo de classificação de risco do Ministério da Saúde. Durante esta etapa, foram realizadas perguntas sobre a temática a fim de estimular a participação e foi realizada de modo prático e conjunto uma classificação por meio do Protocolo de Manchester, com aplicação do fluxograma “Overdose e Envenenamento”. Para finalizar, realizou-se uma dinâmica de fixação em trios sobre a temática explanada com uso do aplicativo *Kahoot!*, composta por oito questões de múltipla escolha. Percebeu-se grande participação e adesão, inclusive os três primeiros trios vencedores foram premiados com chocolates.

Conclusão: A ação de educação permanente mostrou-se uma necessidade essencial determinada pelo Conselho Federal de Enfermagem para que os enfermeiros possam realizar esta atividade. Ainda se mostrou uma estratégia importante pela oportunidade de reflexão e aperfeiçoamento da prática assistencial dos demais membros da equipe de enfermagem que precisam entender o processo com vistas a contribuir para identificação de sinais e sintomas relacionados com este processo dinâmico que é o acolhimento com classificação de risco.

Palavras-chave: Acolhimento; Educação Permanente; Serviço Hospitalar de Enfermagem.